

SURXON VOHASIDA ISTIQOMAT QILUVCHI YUZ (JUZ) LARNING DEHQONCHILIK TURLARI.

Dulanov Otabek Yuldashevich

Termiz davlat universiteti

Jahon tarixi kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8417914>

Annotatsiya. Qadimdan Surxon vohasi hududi tabiiy-geografik sharoitiga qarab, o'troq sug'orma dehqonchilik madaniyati rivojlangan hudud hisoblangan. Ushbu hududda qadimgi dehqonchilik madaniyatining paydo bo'lishi va taraqqiy etishi uchun qulay sharoit yuzaga kelgan. Vohada tabiiy-geografik muhit, iqlim, aholining joylashuvi, ayniqsa, Surxon-Sherobod vodiysi dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lishi uchun keng tekis maydonlardan iborat bo'lib, ziroatchilikni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar mavjud bo'lgan.

Kalit so'zlar: qayir, qoq, cho'ntaq, qo'ltiq (motiga), melioratsiya, qumloq, loyqa, bug'doy, arpa, tariq, o'rik, olma, nok, qovun, qovoq, suvli er, tiramoi, obikor, obi, lalmi, Ulanbuloksoy, Sopollitepada, sun'iy sug'orish inshooti, yorg'uchoqlar, hovoncha, motiga.

TYPES OF FARMING OF HUNDREDS (JUZ) INHABITING THE SURKHAN OASIS.

Abstract. Due to its natural and geographical conditions, the territory of Surkhan oasis has long been considered a region with a developed culture of settled irrigation farming. Favorable conditions for the emergence and development of the ancient farming culture were created in this area. The natural-geographic environment, climate, population location of the oasis, especially the Surkhan-Sherabad valley consists of wide flat areas for farming, and there were favorable opportunities for the development of agriculture.

Keywords: wheat, barley, millet, apricot, apple, pear, melon, pumpkin, watery land, tiramoi, obikor, obi, lalmi, Ulanbuloksoy, Sopollitepada, artificial irrigation facility, beds, mortar, motiga.

ВИДЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЖУЗА (ДЖУЗА), НАСЕЛЯЮЩЕГО СУРХАНДАРЬИНСКИЙ ОАЗИС.

Аннотация. Издавна территория сурханского оазиса, в зависимости от природно-географических условий, считалась территорией, где развивалась оседлая культура ирригационного земледелия. На этой территории сложились благоприятные условия для возникновения и развития древней земледельческой культуры. Природно-географическая среда, климат, местонахождение населения, особенно долина Сурхан-Шерабад, представляли собой обширные равнинные территории, на которых можно было заниматься земледелием, с благоприятными возможностями для развития ремесел.

Ключевые слова: Каур, пень, карман, подмышка (мотига), мелиорация земель, песок, грязь, пшеница, ячмень, просо, абрикосы, яблоки, груши, дыни, тыквы, сочная земля, тирамой, обикор, Оби, лалми, Уланбулоксай, Сополлитепада, искусственная ирригационная установка, огни, овонча, мотига.

Insoniyatning yashash sharoiti davrlar o'tishi bilan o'troq dehqonchilik madaniyatining shakllanishiga va bu to'g'risida ilmiy adabiyotlarda nomlari turlicha atalgan qayir, qoq, cho'ntaq, qo'ltiq (motiga) dehqonchiligidan iborat bo'lgan. Ayniqsa, daryolar va tog' soylarining quyi

havzalarida uzoq vaqt mobaynida oqizib kelgan chirindi aralash loyqa hisobiga keng va tekis maydonlarda ilk dehqonchilik madaniyatining paydo bo'lishi uchun shart-sharoit bo'lgan.

Vohada yashovchi aholi tomonidan tuproq unumdorligini tiklash va agrotexnika tadbirlari ishlab chiqilgan: melioratsiya, qumloq, loyqa bilan o'g'itlash, vayron qilingan gil konstruksiyali tuproqlar, sug'orish va tuproqning sho'rini yuvish usullariga e'tibor berilgan¹.

Tarixdan ma'lumki, Surxondaryo hududi dehqonlari miloddan avvalgi VI-IV ming yillikdayoq donli ekinlardan bug'doy, arpa, tariq, mevali daraxtlardan o'rik, olma, nok, poliz ekinlaridan qovun, qovoq va boshqalarni madaniylashtirishgan².

Vohada dehqonchilik turlari ekinlarga qarab, sug'oriladigan maydonlar suvli er, tiramoi yoki tojikcha-forscha obikor yoki obi atamasi bilan, sug'orilmaydigan erlar lalmi yoki bahori deb atalib kelingan. Shuningdek, suvli erlarda ekinlar ikki marotaba ekilganligi sababli, bahorgi va kuzgi ekinlarga bo'lingan. O'zbekistonning boshqa hududlarida ham bu nomlanishida farq qilib, masalan Zarafshon havzasining mahalliy aholisi sug'oriladigan erlarni tiramoi yoki to'qay er, Farg'ona qipchoqlari esa kuzgi ekin (qish) va tojikcha obi atamasi bilan nomlashgan. Farg'ona vodiysida esa tramo ekinlari ham erta hosil tushunchasiga to'g'ri keladigan oq (oq) va yashil (yashil) - kech hosilga –bo'linganini kuzatish mumkin. Bu qipchoqlarda obi³ atamasi bilan qo'llanilgan. Vohada tabiiy-iqlim sharoitlarining xilma-xilligi, suv resurslarining tabiati va hajmi, aholining yashashi, yirik sanoat va savdo markazlarining joylashuvi qishloq xo'jaligiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan⁴.

Surxondaryo vohasida dehqonchilik manzilgohlarini o'rgangan akademik A.A. Asqarovning ta'kidlashicha, Ulanbuloqsoy o'zanlari miloddan avvalgi 1700-1500 yilliklarda Sopollitepada istiqomat qilgan aholi tomonidan o'zlashtirilgan bo'lib, uning atrofida kengligi 5-6 metr va chuqurligi 1-1,5 metrni tashkil etgan sun'iy sug'orish inshootining hozirgacha saqlanib qolganligi buning isbotidir⁵. Shuningdek, ushbu Sopollitepa dehqonchilik madaniyatida mehnat qurollaridan toshdan yasalgan yorg'uchoqlar, hovoncha, o'g'ir dastasi va uchli motigalarni aytib o'tish mumkin⁶. Mamlakatimizning boshqa hududlari hisoblangan, Xorazm, Toshkent va Farg'ona vodiysida ilk sug'orma dehqonchilik jarayonlari so'nggi bronza va ilk temir davri bilan bog'liqdir⁷.

Dehqonchilikda er xaydash (shudgorlash), erga don sepish, g'alla o'rish va xirmon ko'tarish ("chosh qilish") bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar va an'analar uzoq o'tmishga, ya'ni Navro'z bayrami paydo bo'lishidan ham avvalroq shakllangan. Dehqonlar bahorning ilk kunlaridan, omoch – bo'yinturiqlarni, molalarni sozlab, ko'klamgi ekish mavsumiga tayyorlab, og'ilxonalarda ho'kizlarni yaxshi parvarishlash, erni xaydashga olib chiqishga alohida e'tibor berilgan. Dehqonlar o'z ustozlaridan, tabarruk otaxonlardan "oq fotiha" duo olishgan⁸. Yerni

¹ Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана. - Л.: "Наука", 1973. -С. 9-10.

² Материалы к историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана. - М-Л.: АН СССР, 1961. -С. 138.

³ Шаниуазов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. – Т., "Фан", 1974. - С.166-167.

⁴ Андронов Б.В. К вопросу о классификации форм орошаемого земледелия в Средней Азии, В сб.: Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана. - Л.: "Наука", 1973.

⁵ Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы уга Узбекистана. Т., 1977.

⁶ O'sha asar. –B. 118-bet.

⁷ Qudratov S. O'zbekiston hududida ilk davlatlar paydo bo'lishining ba'zi masalalari // O'zbekisto tarixi, 1999. 2-son. –B.11.

⁸ Dala yozuvlari. Oltinsoy tumani Jobu, To'xtamish, Bodihavo qishloqlari. 2021 yil.

shudgor qilishdan oldin “is chiqarish” marosimi o‘tkazilib, ayollar bo‘g‘irsoq, cho‘zma pishirishgan⁹. Ushbu odat “is” deb atalgan. Vohaning yuz (juz) lar joylashgan Jobu, To‘xtamish hamda Bodihavo qishloqlarida dehqonchilik bilan shug‘ullangan aholi “ho‘kizlar kuchli bo‘lsin”, deb ularning shoxini va ho‘kiz charchamasligi uchun bo‘yinturiqini ham “is” yog‘i bilan moylashgan va “Ho‘kizlarni yomon ko‘zdan asrasin”, deb tumorlar taqilgan. Keksa kishilar, odatda yoshi ulug‘ hurmatli oqsoqollar dastlabki egat olish yoki urug‘ sepishni boshlashgan. “Shoxmoylar marosimi dehqonchilik bilan bog‘liq urf-odatlardan bo‘lib, bu udum dehqonchilik marosimlarini o‘tkazishda muhim hisoblangan.¹⁰ Dehqonlar tuproqni kaftlarida qisib ko‘rib, erga qo‘sh chiqarish mumkin yoki mumkin emasligini bilishganlar. Hut oyida er tayyor bo‘lsa, kaftdagi tuproq sepib yuborilganda titilib ketgan, aksi bo‘lsa, bir joyga tushgan. Qishloq oqsoqollari er etilganini aniqlashsa, dehqonchilik bilan bog‘liq udumlardan yana biri “shoxmoylar” o‘tkazilgan.¹¹

Shuningdek, donni saqlashning ham turli xil usullari mavjud bo‘lgan. Masalan, dehqon donni “sholdan tayyorlangan qop” larda, uyning bir burchagida loydan qilinib, somonli loy bilan qayta suvalgan maxsus don saqlagich – homma (homp) larda asrashgan. Tog‘ qishloqlarida kunjut, zig‘ir va boshqa oq ekinlarning donlarini xum idishda saqlagan bo‘lsa, no‘xat, mosh, guruchlarni esa kadi idishlarda saqlashib, zarurat tug‘ilganda ovqatga ham masalliq sifatida foydalanishgan¹²

Ota-bobolarimizning kuzatishlari taxminiy bo‘lsa-da, kunlik, haftalik ish rejalariga mos kelgan. Ob-havoni bilishi natijasida kunlar, haftalar, oylar va fasllar iqlimini oldindan bilish, chamalash bilan bog‘liq qator irim va odatlarni ham tuzganlar. Masalan, tabiatda daraxtlar kech barg yozsa, yoz uzoq davom etishini, yozda daraxtlarda sarg‘ish barglar paydo bo‘lsa, kuz barvaqt boshlanishini, mevalar tez etilsa, qish erta kelishini, agar terak barglari kuzda uchidan sarg‘aya boshlasa, bahor erta kelishini anglagan, qishning issiq yoki sovuq bo‘lishini esa kuzda qushlarning issiq o‘lkalarga qay tartibda uchib ketishiga qarab kuzatganlar. Ajdodlarimizning har bir hikmati, har bir naql va urf-odatida ezgulikka bo‘lgan intilish o‘z ifodasini topganligini ko‘rishimiz mumkin.

XIX asr oxiri – XX asrda o‘rganilayotgan hududda suvning qadri bahor oylarida yog‘ingarchilik yaxshi bo‘lib, daryo suvi mo‘l bo‘lsa, dehqonchilik risoladagidek rivojlangan va me‘yordagi hosilni bersa, maboda yil qurg‘oq kelib, tog‘da qor kam bo‘lsa va daryo suvi kamayib, jildirab qolsa, buning ustiga yog‘ingarchilik miqdori ham me‘yor darajasida bo‘lmasa, dehqonlarda hosilning kam bo‘lishi oilaning iqtisodiy ahvoriga salbiy ta‘sir qilgan.

Xulosa qilib ta‘kidlash kerakki, Ushbu tadqiqot ishida, mintaqada XVIII asr oxiri – XX asrda mehnat qurollarining oddiy bo‘lganligidan odamlar tabiat kuchlariga qarshi birgalikda jamoa bo‘lib kurashganlar. Shuning uchun ham ularning dehqonchilikdagi faoliyatlari ham oddiy hamkorlikka asoslanganki, bu ularning mashaqqatli mehnatini oz bo‘lsa-da, engillashtirishga xizmat qilgan. Mana shu mehnat jarayonida shakllangan urf-odatlar dehqonlarning hayotiga moslashib borishi ham ularning ijtimoiy hayotidan muhim o‘rin olgan.

⁹ Tursunov N.N. Janubiy Surxon vohasi etnografiyasi.-Toshkent: “Yangi nashr”, 2015.B.46 -47.

¹⁰ Sarimsoqov B. O‘zbek marosim folklori. -T., 1986. -B. 50.

¹¹ Dala yozuvlari. Oltinsoy tumani Xo‘jasoat, Sayrak qishloqlari. 2021 yil.

¹² Dala yozuvlari. Oltinsoy tumani To‘xtamish qishlog‘i. 2019 yil.

REFERENCES

1. Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана. - Л.: "Наука", 1973. -С. 9-10.
2. Материалы к историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана. - М-Л.: АН СССР, 1961. -С. 138.
3. Tursunov N.N. Janubiy Surxon vohasi etnografiyasi.-Toshkent: "Yangi nashr", 2015.B.46 -47.
4. Sarimsoqov B. O'zbek marosim folklori. -T., 1986. -B. 50.
5. Dala yozuvlari. Oltinsoy tumani Xo'jasoat, Sayrak qishloqlari. 2021 yil.
6. Bobirovna, Radjabova Sabohat. "XOTIN-QIZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASHGA OID DAVLAT SIYOSATI (ILK ODIMLAR)." (2023).
7. Radjabova, Sabohat. "STATE POLICY TO SUPPORT WOMEN (FIRST STEPS)." *Modern Science and Research* 2.6 (2023): 49-52.
8. Раджабова, Сабохат Бобировна. "SURXON VOHASI XOTIN-QIZLARNING XALQ TA'LIMI SOHASIDA TUTGAN O'RNINI (MUSTAQILLIK YILLARI MISOLIDA)." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 4.6 (2021).
9. Раджабова, Сабохат Бобировна. "SURXON VOHASI XOTIN-QIZLARNING XALQ TA'LIMI SOHASIDA TUTGAN O'RNINI (MUSTAQILLIK YILLARI MISOLIDA)." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 4.6 (2021).
10. Rahmonov, M. (2023). TRADITIONAL LIFESTYLE OF THE TOKCHI PEOPLE OF SURKHAN OASIS. *Modern Science and Research*, 2(4), 720-722.
11. Rahmonov, M. (2023). Surxon vohasi toqchi qavmlari hududiy joylashuvining ilmiy tahlili. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 341-344.
12. To'rayev, S. G. O. G. L., & Raxmonov, M. X. O. G. L. (2022). BX KARMISHEVA TADQIQOTLARIDA SURXON VOHASI YUZ URUG'LARINING ETNIK TAVSIFI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 43-51.
13. Habibullo o'g'li, R. M. (2023). SURXON VOHASI TOQCHI QAVMINING AN'ANAVIY TURMUSH TARZI.
14. Yuldashevich, D. O. (2023). YUZ (JUZ) LAR HUNARMANDCHILIGINING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY JIHATLARI. *Conferencea*, 60-64.
15. Yuldashevich, D. O. (2023). SURXON VOHASIDA YASHOVCHI YUZ (JUZ) LARNING AN'ANAVIY CHORVACHILIGIDA QO'YCHILIKNING ANAMIYATI. *Conferencea*, 65-69.
16. Dulanov, O. Y. (2021). Ethnic history of the area where hundreds (zhuzes) are located in the surkhandarya oasis. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 910-913.
17. Дуланов, О. Ю. (2021). СУРХОН ВОҲАСИ ЖУЗЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАОМЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3).
18. Дуланов, О. Ю. (2021). СУРХОН ВОҲАСИ ЖУЗЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАОМЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3).

19. Чориев, С. (2023). Сурхон воҳасида мискарлик ва заргарлик санъати ҳақида айрим мулоҳазалар. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 339-341.
20. Choriyev, S. H. (2023). CULTURAL LIFE IN SURKHANDARYA IN THE YEARS AFTER THE SECOND WORLD WAR. *Modern Science and Research*, 2(9), 283-286.
21. Safar o'g'li, R. M. (2023). TERMIZNING CHIG 'ATOY ULUSI TARKIBIDAN MUSTAQILIKKA CHIQISH TARIXI HAQIDA.
22. Raimov, M. (2023). BOUT THE HISTORY OF THE INDEPENDENCE OF TERMIZ FROM THE CHIGATOY SHARE. *Modern Science and Research*, 2(5), 1150-1154.